

Der Fall einer Kugel in einer zähen Flüssigkeit (Gas) mit numerischer Auswertung

Harald Schröder

2015

Wir betrachten hier den Fall einer Kugel in einer zähen Flüssigkeit (Gas). Zuerst wird eine Differentialgleichung des Falls in einer zähen Flüssigkeit (Gas) entwickelt. Dann wird diese Differentialgleichung mit der Separation der Variablen gelöst. Die Lösung ist die Geschwindigkeitsfunktion. Durch Integration wird die Tiefe bzw. Höhe ermittelt.

Bezeichnungen der Größen:

m = Masse der Kugel

r = Radius der Kugel

v = Geschwindigkeit der Kugel

b = Beschleunigung der Kugel
 s = zurückgelegte Strecke (Fallhöhe) von der Kugel
 φ_K = Dichte der Kugel
 φ = Dichte der Flüssigkeit (Gas)
 η = dynamische Viskosität (Zähigkeit) der Flüssigkeit (Gas)
 c_w = Widerstandsbeiwert
 t = Zeit
 g = Erdbeschleunigung
 λ = mittlere freie Weglänge bei Gasen

$$a := 1 - \frac{\varphi}{\varphi_K}$$

$F(v)$ = Widerstandskraft im Medium

a) bei Flüssigkeiten:

$$F(v) = \alpha_1 v^2 + \beta_1 v \quad (1)$$

α_1 und β_1 sind Funktionen von $r, \varphi_K, \varphi, \eta$ und c_w . Nach Budo [1] §92 p.525 (92.28), §94 p.535 (94.6), Kuchling [3] Kapitel 10.3.1. p.165 (M 10.20) und Timmermann [5] gilt diese Formel für $\frac{\varphi r v}{\eta} < 1$.

b) bei Gasen:

$$F(v) = \alpha_1 v^2 + \beta_1 v \quad (2)$$

Dabei sind α_1 und β_1 Funktionen von $r, \varphi_K, \varphi, \eta, c_w$ und λ . Das gilt für $\frac{\lambda}{r} < 1$ nach Budo [1] §92 p.525 zwischen (92.28) und (92.29), nach Kuchling [3] Kapitel 10.3.1. p.165 (M 10.20) und Timmermann [5].

Gleichung der Bewegung:

Nach Budo [1] §16 p.83 (16.3) und p.85 (16.21) gilt:

$$m\dot{v} = mag - F(v) \quad v(0) = 0$$

also ein Anfangswertproblem

Dieses Anfangswertproblem kann mit der Separation der Variablen behandelt werden.

$$F(v) = \alpha_1 v^2 + \beta_1 v \quad \alpha_1, \beta_1 > 0$$

$$m\dot{v} = mag - \alpha_1 v^2 - \beta_1 v$$

$$\dot{v} = A - Bv - Cv^2 \quad v(0) = 0$$

mit

$$A := ag \quad B := \frac{\beta_1}{m} \quad C := \frac{\alpha_1}{m} \quad B, C > 0$$

Ist $a = 1 - \frac{\varphi}{\varphi_K} > 0$ so ist $A > 0$

(Bewegung nach unten)

Ist $a < 0$ so folgt $A < 0$

(Bewegung nach oben)

Grenzgeschwindigkeit:

$$0 = \dot{v} = A - Bv - Cv^2$$

$$0 = Cv^2 + Bv - A$$

$$0 = v^2 + \frac{B}{C}v - \frac{A}{C}$$

$$v_{1,2} = \pm \sqrt{\frac{A}{C} + \left(\frac{B}{2C}\right)^2} - \frac{B}{2C}$$

$$= -\frac{B}{2C} \pm \sqrt{\frac{B^2}{4C^2} + \frac{4AC}{4C^2}}$$

$$= \frac{1}{2C} \cdot \left(-B \pm \sqrt{B^2 + 4AC}\right)$$

$$v_1 = \frac{1}{2C} \cdot \left(-B + \sqrt{B^2 + 4AC}\right) > 0$$

bei $A > 0$

Ist $A < 0$, so ist $v_1 < 0$.

$$v_2 = \frac{1}{2C} \left(-B - \sqrt{B^2 + 4AC} \right) < 0$$

Polynomzerlegung:

$$A - Bv - Cv^2 = -C(v - v_1)(v - v_2)$$

Partialbruchzerlegung:

$$\begin{aligned} \frac{1}{A - Bv - Cv^2} &= \frac{\alpha}{v - v_1} + \frac{\beta}{v - v_2} \\ 1 &= -C\alpha(v - v_2) - C\beta(v - v_1) \\ v = v_1 &\Rightarrow 1 = -C\alpha(v_1 - v_2) \quad \alpha = \frac{-1}{C(v_1 - v_2)} \\ v = v_2 &\Rightarrow 1 = -C\beta(v_2 - v_1) \quad \beta = \frac{1}{C(v_1 - v_2)} \end{aligned}$$

also folgt:

$$\begin{aligned} \frac{1}{v} &= \frac{1}{A - Bv - Cv^2} = \frac{-1}{C(v_1 - v_2)(v - v_1)} + \frac{1}{C(v_1 - v_2)(v - v_2)} \\ &= \frac{-1}{C(v_1 - v_2)} \left(\frac{1}{v - v_1} - \frac{1}{v - v_2} \right) \end{aligned}$$

Integration: (Separation der Variablen)

$$\begin{aligned} \int dt &= \int \frac{dv}{A - Bv - Cv^2} = \int \frac{-1}{C(v_1 - v_2)} \cdot \left(\frac{1}{v - v_1} - \frac{1}{v - v_2} \right) dv \\ &= \frac{-1}{C(v_1 - v_2)} \cdot (\ln |v - v_1| - \ln |v - v_2|) = t + d_1 \end{aligned}$$

d_1, d_2, d sind Integrationskonstanten.

$$\ln |v - v_2| - \ln |v - v_1| = C(v_1 - v_2)(t + d_1)$$

$$\ln \left| \frac{v - v_2}{v - v_1} \right| = C(v_1 - v_2) \cdot t + d_2$$

$$\frac{v - v_2}{v - v_1} = de^{C(v_1 - v_2) \cdot t} \tag{3}$$

$$v - v_2 = v de^{C(v_1 - v_2) \cdot t} - v_1 de^{C(v_1 - v_2) \cdot t}$$

$$v \cdot (1 - de^{C(v_1-v_2)t}) = v_2 - v_1 de^{C(v_1-v_2)t}$$

$$v = \frac{v_2 - v_1 de^{C(v_1-v_2)t}}{1 - de^{C(v_1-v_2)t}}$$

aus $v(t=0) = 0$ und (3) folgt $\frac{v_2}{v_1} = d$

$$v = \frac{v_2 - v_1 \frac{v_2}{v_1} e^{C(v_1-v_2)t}}{1 - \frac{v_2}{v_1} e^{C(v_1-v_2)t}}$$

$$v_2 < 0$$

$$v = \frac{v_2 \cdot (1 - e^{C(v_1-v_2)t})}{1 + \frac{|v_2|}{v_1} e^{C(v_1-v_2)t}}$$

$$v = \frac{v_2 (e^{-C(v_1-v_2)t} - 1)}{e^{-C(v_1-v_2)t} + \frac{|v_2|}{v_1}}$$

Endgeschwindigkeit: $v_2 < 0$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} v(t) = \frac{v_2(0-1)}{0 + \frac{|v_2|}{v_1}} = \frac{-v_2}{|v_2|} \cdot v_1 = v_1$$

$$v_1 = \frac{1}{2C} \left(-B + \sqrt{B^2 + 4AC} \right)$$

$$v = \frac{E(e^{Ft} - 1)}{e^{Ft} + G}$$

mit

$$F := -C(v_1 - v_2) \quad E := v_2 \quad G := \frac{|v_2|}{v_1}$$

$$b(t) = \dot{v}(t) = E \cdot \frac{F e^{Ft} (e^{Ft} + G) - (e^{Ft} - 1) F e^{Ft}}{(e^{Ft} + G)^2}$$

$$= E \cdot \frac{F e^{Ft} (G + 1)}{(e^{Ft} + G)^2}$$

$$= v_2 \frac{-C(v_1 - v_2) e^{-C(v_1-v_2)t} \cdot \left(\frac{|v_2|}{v_1} + 1 \right)}{\left(e^{-C(v_1-v_2)t} + \frac{|v_2|}{v_1} \right)^2}$$

$$1) \quad \varphi_K > \varphi \quad \Rightarrow \quad a > 0 \quad \Rightarrow \quad A > 0$$

$$v_2 < 0 \quad v_1 > 0 \quad C > 0$$

$$\Rightarrow v_1 - v_2 > 0 \quad \Rightarrow \quad -C(v_1 - v_2) < 0 \quad \Rightarrow \quad v_2 \cdot (-C) \cdot (v_1 - v_2) > 0$$

$$\Rightarrow \dot{v}(t) > 0$$

$\Rightarrow v(t)$ ist streng monoton steigend.

$$2) \quad \varphi_K < \varphi \quad \Rightarrow \quad a < 0 \quad \Rightarrow \quad A < 0$$

$$v_2 < 0 \quad v_1 < 0$$

$$a) \quad |v_2| > |v_1|$$

$$\Rightarrow \frac{|v_2|}{v_1} + 1 < 0 \quad \text{und} \quad v_1 - v_2 > 0$$

$$\Rightarrow -Cv_2(v_1 - v_2) \cdot \left(\frac{|v_2|}{v_1} + 1 \right) < 0 \quad \Rightarrow \quad \dot{v}(t) < 0$$

$\Rightarrow v(t)$ ist streng monoton fallend.

$$b) \quad |v_2| < |v_1|$$

Dieser Fall kommt nach den Formeln für v_1 und v_2 nicht vor.

Wegen $v(0) = 0$ ist $v(t)$ im Fall 1 ($a > 0$) immer positiv (Fall nach unten) und im Fall 2 ($a < 0$) immer negativ. (Bewegung nach oben)

Integration:

$$s(t) = \int v(t) dt = \int \frac{E(e^{Ft} - 1)}{e^{Ft} + G} dt$$

siehe Gröbner [2] Band 1 Nr. 311 p.107 2)

$$e^{Ft} = y \quad \text{also} \quad t = \frac{1}{F} \ln y$$

$$\frac{dt}{dy} = \frac{1}{Fy} \quad y(t) = e^{Ft} \quad y(0) = 1$$

$$s(t) = \int_{y(0)}^{y(t)} \frac{E(y-1) dy}{(y+G)Fy} = \frac{E}{F} \int_{y(0)}^{y(t)} \frac{(y-1) dy}{y^2 + Gy}$$

Partialbruchzerlegung:

$$\frac{1}{y^2 + Gy} = \frac{\delta}{y} + \frac{\varepsilon}{y + G}$$

$$1 = \delta(y+G) + \varepsilon y = y(\delta + \varepsilon) + \delta G$$

$$\begin{aligned} 1 &= \delta G & \delta + \varepsilon &= 0 \\ \Rightarrow \delta &= \frac{1}{G} & \varepsilon &= -\frac{1}{G} \end{aligned}$$

also:

$$\frac{1}{y^2 + Gy} = \frac{1}{Gy} - \frac{1}{G(y+G)}$$

Probe:

$$\begin{aligned} \frac{1}{Gy} - \frac{1}{G(y+G)} &= \frac{y+G-y}{Gy(y+G)} = \frac{G}{Gy(y+G)} \\ &= \frac{1}{y(y+G)} = \frac{1}{y^2 + Gy} \end{aligned}$$

also:

$$\frac{F}{E} \cdot s(t) = \int_{y(0)}^{y(t)} \left(\frac{y-1}{Gy} - \frac{y-1}{G(y+G)} \right) dy$$

nach Gröbner [2] Nr. 12 p.7 4c):

$$\begin{aligned} &= \left[\frac{y}{G} - \frac{\ln|y|}{G} - \frac{y-1}{G} - \frac{-1 \cdot G^2 + (-1) \cdot G}{G^2} \cdot \ln|G(y+G)| \right]_{y(0)}^{y(t)} \\ &= \left[\frac{y - \ln|y|}{G} - \frac{y-1}{G} + \frac{G+1}{G} \cdot \ln|G(y+G)| \right]_{y(0)}^{y(t)} \end{aligned}$$

Kontrolle durch Differenzieren:

$$\begin{aligned} &\frac{d}{dy} \frac{E}{F} \cdot \left(\frac{y}{G} - \frac{\ln|y|}{G} - \frac{y-1}{G} + \frac{G+1}{G} \ln|G(y+G)| \right) \\ &= \frac{E}{F} \cdot \left(\frac{1}{G} - \frac{1}{Gy} - \frac{1}{G} + \frac{G+1}{G} \cdot \frac{G}{G(y+G)} \right) \\ &= \frac{E}{F} \cdot \left(\frac{1}{G} - \frac{1}{Gy} - \frac{1}{G} + \frac{G+1}{G(y+G)} \right) \\ &= \frac{E}{F} \cdot \left(\frac{y-1}{Gy} + \frac{-y-G+G+1}{G(y+G)} \right) \\ &= \frac{E}{F} \cdot \left(\frac{y-1}{Gy} + \frac{1-y}{G(y+G)} \right) = \frac{E}{F} \cdot \left(\frac{y-1}{Gy} - \frac{y-1}{G(y+G)} \right) \end{aligned}$$

Damit ist die Stammfunktion bestätigt.

$$y(t) = e^{Ft} \quad y(0) = 1$$

also:

$$\begin{aligned} \frac{F}{E} \cdot s(t) &= \frac{e^{Ft} - Ft}{G} - \frac{e^{Ft} - 1}{G} + \frac{G+1}{G} \cdot \ln |G(e^{Ft} + G)| \\ &\quad - \frac{1}{G} - \frac{G+1}{G} \cdot \ln |G(1+G)| \\ &= \frac{e^{Ft} - Ft}{G} - \frac{e^{Ft} - 1}{G} - \frac{1}{G} + \frac{G+1}{G} \ln \left| \frac{e^{Ft} + G}{1+G} \right| \end{aligned}$$

daraus folgt:

$$s(t) = \frac{E}{F} \left(\frac{e^{Ft} - Ft}{G} - \frac{e^{Ft} - 1}{G} - \frac{1}{G} + \frac{G+1}{G} \cdot \ln \left| \frac{e^{Ft} + G}{1+G} \right| \right)$$

$$s(t) = \frac{E}{GF} \left(e^{Ft} - Ft - e^{Ft} + 1 - 1 + (G+1) \cdot \ln \left| \frac{e^{Ft} + G}{1+G} \right| \right)$$

$$s(t) = \frac{E}{FG} \left((G+1) \cdot \ln \left| \frac{e^{Ft} + G}{1+G} \right| - Ft \right)$$

$$F = -C(v_1 - v_2) \quad G = \frac{|v_2|}{v_1} \quad E = v_2$$

$$s(t) = \frac{v_2 \cdot v_1}{-C(v_1 - v_2) \cdot |v_2|} \cdot \left(\left(\frac{|v_2|}{v_1} + 1 \right) \cdot \ln \left| \frac{e^{-C(v_1 - v_2) \cdot t} + \frac{|v_2|}{v_1}}{1 + \frac{|v_2|}{v_1}} \right| + C(v_1 - v_2) \cdot t \right)$$

$$v_2 < 0$$

$$= \frac{v_1}{C(v_1 - v_2)} \cdot \left(\left(\frac{|v_2|}{v_1} + 1 \right) \cdot \ln \left| \frac{e^{-C(v_1 - v_2) \cdot t} + \frac{|v_2|}{v_1}}{1 + \frac{|v_2|}{v_1}} \right| + C(v_1 - v_2) \cdot t \right)$$

es ist $s(t=0) = 0$

Die zurückgelegte Strecke darf nicht zu groß sein, weil sonst der Druck bei Gasen und die Dichte bei Flüssigkeiten nicht mehr konstant ist. Der freie Fall in Luft mit Druckänderung im homogenen Schwerfeld wird in der Arbeit von Shea [4] behandelt.

Nun werden zwei numerische Beispiele behandelt. Zunächst geht es um den freien Fall einer Kugel in Luft (Dichte = $0.0012928 \frac{kg}{m^3}$ bei Null Grad Celsius und 101.3 Kilopascal). Die Kugel besitzt einen Radius von 5cm, eine Masse von 4kg und somit eine Dichte von 7.6394 Gramm pro Kubikcentimeter. Der

Widerstandsbeiwert c_w einer Kugel beträgt hier 0.4. Die Viskosität η hat den Wert 0.0000172 [Pascalsekunden]. In der folgenden Tabelle sind Zeit, Beschleunigung, Geschwindigkeit und Strecke aufgelistet:

t [s]	Beschleunigung $[\frac{m}{s^2}]$	Geschwindigkeit $[\frac{m}{s}]$	Strecke[m]
0	9.80577	0	0
1	9.80572	9.80576	4.90288
2	9.80558	19.61141	19.61148
3	9.80533	29.41688	44.12565
4	9.80499	39.22205	78.44514
5	9.80455	49.02683	122.56961
6	9.80402	58.83112	176.49863
7	9.80338	68.63483	240.23166
8	9.80265	78.43785	313.76806
9	9.80182	88.24009	397.10710
10	9.80089	98.04146	490.24795

Wir wenden uns einen zweiten Beispiel zu: Der freie Fall einer Kugel im Wasser. Hier beträgt die Dichte $0.9982 \frac{kg}{dm^3}$ bei 20 Grad Celsius und die Viskosität $\eta= 0.001002$ Pascalsekunden. Die anderen Größen bleiben unverändert. Der Widerstand macht sich dann stärker bemerkbar, wie folgende Tabelle zeigt:

$t[s]$	Beschleunigung $[\frac{m}{s^2}]$	Geschwindigkeit $[\frac{m}{s}]$	Strecke [m]
0	6.54589	0	0
1	6.34437	6.47815	3.25594
2	5.78724	12.56935	12.82629
3	4.99458	17.97388	28.16417
4	4.10891	22.52780	48.48899
5	3.24942	26.20096	72.92509
6	2.49056	29.06069	100.61920
7	1.66361	31.22639	130.81499
8	1.36960	32.83239	162.88552
9	0.99329	34.00488	196.33549
10	0.71348	34.85114	230.78679

Literatur

- [1] A.Budo „Theoretische Mechanik“ 10.edition 1980 Deutscher Verlag der Wissenschaften
- [2] Wolfgang Gröbner, Nikolaus Hofreiter „Integraltafel“ 1.Teil 5.edition 1975 Springer Verlag Wien
- [3] Horst Kuchling „Taschenbuch der Physik“ 1979 Verlag Harri Deutsch Frankfurt am Main
- [4] P. Mohazzabi, J.H.Shea „High-altitude free fall“ Am.J. Phys. 64 (10) p.1242-1246 (1996)
- [5] P.Timmermann, J. van der Weele „On the rise and fall of a ball with linear or quadratic drag“ Am.J.Phys. 67 (6), June 1999 p.538-546